

ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ В ТЕОРИИ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ

Абдуллаева Нодира Камараддин кизи¹,
Қарлыбаева Азада Қойлыбаевна²

Нукусский государственный педагогический институт имени
Ажинияза, город Нукус, Ўзбекистан
E-mail: abdullayevanodira752@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6555917>

ИСТОРИЯ СТАТЬИ

Принято: 01 май 2022 г.
Утверждено: 10 май 2022 г.
Опубликовано: 14 май 2022 г.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

идей, целей, идеалов,
общественных
институтов,
общепринятого знания.

АННОТАЦИЯ

В статье действительность в обучении математике является средством совершенствования процесса обучения математике, которое позволяет систематизировать и осуществить полное содержательное раскрытие всей совокупности материалов раскрывающие взаимосвязи математики и действительности в процессе обучения, обладающих значительным образовательным потенциалом.

Действительность (произведено от слова —действие) – осуществленная реальность во всей своей совокупности – реальность не только вещей, но и осуществлённых идей, целей, идеалов, общественных институтов, общепринятого знания [1]. В современной философской трактовке это понятие имеет два смысловых значения:

1. Объективная действительность – материя в совокупности всех ее видов, субъективная действительность – явления сознания.

2. Как все существующее – весь материальный мир и все его идеальные продукты. 1383

С понятиями, которые мы будем рассматривать в нашей работе (действительность в математике, действительность в обучении математике), можно «увязать» как то, так и другое смысловое значение этого философского определения категории

действительности. В методической литературе соответствующего направления встречаются различные понятия, которые имеют определенные степени приближения к рассматриваемому понятию “действительность в обучении математике”. Встречаются, например, следующие виды терминологии:

- прикладная направленность школьного курса математики;
- практическая направленность обучения математике в школе;
- вопросы политехнической направленности математического образования;
- межпредметные связи, их роль и место в процессе обучения;
- историзм на уроках математики;
- профессионально – педагогическая направленность в преподавании математики;

-усиление профориентационной направленности ... занятий по математике;

-к вопросу осуществления связи обучения математике с жизнью.

Связь обучения математике с практической деятельностью учащихся... Научно – техническая революция и школьный курс математики. Решение задач как средство экономического образования учащихся. Математика в физических науках. Математика в биологических науках. Математика в химии. Математика в социологии. Вопросы о Вселенной в математических заданиях. Математика в бою. Математика в современном мире. Это последовательное развитие следующих направлений математического образования:

1. Осуществление связи обучения математике с жизнью. Профессионально – педагогическая направленность в преподавании математики. Профориентационная направленность обучения математике. Использование элементов историзма на уроках математики и использование межпредметных связей математики в процессе обучения.

2. Политехническая направленность математического образования.

3. Практическая направленность обучения математике в школе.

В данной работе мы рассматриваем два вида из существующих классификаций действительности в обучении математике:

- классификация действительности в обучении математике отсутствуют в методической и педагогической литературе соответствующего

направления (даже в таком узком аспекте рассмотрения, как классификация практических, прикладных задач)

- первостепенное значение в практике обучающего процесса имеют классификации:

Действительность в обучении математике как методическая категория есть совокупность материалов, раскрывающих взаимосвязи математики и действительности в процессе обучения, а также организационные формы, методы и средства реализации этих материалов в школьном учебном процессе, существенными признаками которых являются следующие характеристики: 1) применимость к данному школьному курсу математики; 2) применимость к данной теме школьного курса математики; 3) принадлежность к той совокупности материалов раскрывающие взаимосвязи математики и действительности в процессе обучения, реализацию которых в процессе обучения математике целесообразно осуществить в данной (определенной) методической форме.

Таким образом действительность в обучении математике является средством совершенствования процесса обучения математике, которое позволяет систематизировать и осуществить полное содержательное раскрытие всей совокупности материалов раскрывающие взаимосвязи математики и действительности в процессе обучения, обладающих значительным образовательным потенциалом.

Литературы:

1. Фролов Ж. Философский словарь. – М.: Республика, 2001, 719 с.
2. Саранцев Г. Методология обучения математике. – М.: Академия, 2007, 157 с. 1384
3. Папышев А. Теоретико – методологические основы обучения математике. – Саранск: Референт, 2007, 207 с